

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

OILAVIY TADBIRKORLIK SUB'EKTLARINI IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI BANK KREDITLARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRISH AHAMIYATI

Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich

*Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti mustaqil izlanuvchisi*
E-mail: qahramon260277@gmail.com
[ORCID:0009-0008-3783-4574](https://orcid.org/0009-0008-3783-4574)

***Anotatsiya:** Maqolada oilaviy tadbirkorlik sub'ektlarini iqtisodiyotda tutgan o'rni tahlil qilindi. Ushbu sohani rivojlantirish uchun respublikamizda davlat tomonidan olib borilayotgan ishlar o'rganildi. Shuningdek, oilaviy tadbirkorlikni kreditlash amaliyotini takomillashtirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqildi.*

***Kalit so'zlar:** oilaviy tadbirkorlik, kichik biznes, tijorat banki, kredit, iqtisod, biznes, ish o'rni.*

РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЁТ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ

Давлятов Қаҳрамон Абдумавлянович

*независимый исследователь
Ташкентского государственного
экономического университета*
E-mail: qahramon260277@gmail.com
[ORCID:0009-0008-3783-4574](https://orcid.org/0009-0008-3783-4574)

***Аннотация:** В статье проанализирована роль семейного предпринимательства в экономике. Изучены меры и мероприятия, осуществляемые государством в республике по развитию данной сферы. Также разработаны предложения, направленные на совершенствование практики кредитования семейного предпринимательства.*

***Ключевые слова:** семейное предпринимательство, малый бизнес, коммерческий банк, кредит, экономика, бизнес, рабочее место.*

THE ROLE OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP IN THE ECONOMY AND THE IMPORTANCE OF FINANCING IT THROUGH BANK LOANS

Davlyatov Kahramon Abdumavlyanovich

*Independent Researcher
at Tashkent State University of Economics*
E-mail: qahramon260277@gmail.com
[ORCID:0009-0008-3783-4574](https://orcid.org/0009-0008-3783-4574)

***Abstract:** The article analyzes the role of family entrepreneurship in the economy. Measures and initiatives implemented by the state in the republic to develop this sector are examined. In addition, proposals aimed at improving the practice of lending to family entrepreneurship are developed.*

***Keywords:** family entrepreneurship, small business, commercial bank, credit, economy, business, employment.*

Kirish.

Biz bugun shiddat bilan rivojlanayotgan va o'zgarayotgan zamonda yashamoqdamiz. Jahonda globalizatsiya jarayoni tobora chuqurlashib bormoqda. Globallashuv nafaqat iqtisodiy munosabatlarni, balki ijtimoiy, madaniy va siyosiy sohalarni ham qamrab olmoqda. Bu esa har bir

davlatdan yangi sharoitlarga moslashish, jahon bozorida raqobatbardosh bo‘lish hamda ichki ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashni talab etadi.

Shunday sharoitda rivojlanayotgan mamlakatlar oldida bir qator jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy muammolar — ishsizlikning o‘shishi, aholining ma‘lum qismida kambag‘allikning saqlanib qolishi, ta‘lim darajasining yetarli emasligi va oziq-ovqat xavfsizligi masalalari turibdi.

So‘nggi yillarda dunyodagi rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, yuqoridagi muammolarni hal etishning eng samarali yo‘llaridan biri—bu mamlakatda tadbirkorlikni, ayniqsa oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishdir.

Buning uchun avvalo oilaviy tadbirkorlikni ilmiy-nazariy jihatdan tizimli o‘rganish, uni o‘ziga xos xususiyatlarini, immanent belgilarini aniqlash hamda ushbu sohani rivojlantirish bilan bog‘liq fundamental tadqiqotlar olib borish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Kichik biznes va oilaviy tadbirkorlik to‘g‘risidagi dastlabki tushunchalar uzoq yillar avval antik davrik olimlari tomonidan o‘rganila boshlangan. Misol uchun, “Tadbirkorlik va ishbilarmonlik Aristotelning “Ekonomika” asarida eng avvalo, dehqonchilik, xunarmandchilik, mayda savdoda band bo‘lganlarning asosiy va sharaflil faoliyati deb e‘tirof etilgan. Asarda dehqon, xunarmand va savdogarlar tadbirkorlik bilan insonlarning eng muhim ehtiyojlarini qondirishga erish mumkinligi va ularga davlat g‘amxo‘rlik qilishi kerakligi ta‘kidlangan”[9].

Xo‘jalik sub‘ektlari faoliyatini, umuman kichik biznesni kreditlash masalalari xorijlik iktisodchilar O.Lavrushev, V.Kolesnikov, G.Panova, V.Usoskin, Rouz P.S., E.Dolan, E.Rid, Dj. Sinkilar, J.Shanel-Reyno va E.Blualarning ilmiy ishlarida o‘rganilgan.

Mazkur masalalar mamlakatimiz iqtisodchi olimlari Sh.Abdullayeva, O.Iminov, T.Malikov, S.Norqobilov, O.Olimjanov, Z.Xolmaxmadov, T.Tuxtaboyevlar tomonidan tadqiq etilgan[2, 3, 4, 5, 6, 7].

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot metodologiyasini O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining oilaviy tadbirkorlikni tashkil etish va rivojlantirishga oid farmon va qarorlari tashkil etadi. Shuningdek, maqolada oilaviy tadbirkorlik sub‘ektlarini bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyatini xorij va maxalliy olimlarning tajribalari hamda o‘zining nazariy va amaliy tajribalarim asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada jadval ma‘lumotlari, analitik qiyoslash, mantiqiy yondoshuv, guruxlash kabi metodlar va statistik ma‘lumotlardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Jahondagi rivojlangan davlatlar tajribasi oilaviy tadbirkorlikning rivojlanishi aholini tadbirkorlikka jalb qilish va bu orqali yangi ish o‘rinlarini yaratish, bandlikni ta‘minlash, ishbilarmonlik salohiyati, qadimiy kasb-xunar an‘analari, hunarmandchilik, tikuvchilik, kasanachilik, mahalliy resurslardan samarali foydalanish, fermer-dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalari yeri uchastkalaridan unumli foydalangan holda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqishni kengaytirish, mexnat resurslaridan oqilona foydalanish hamda boshqa tadbirkorlik faoliyati turlarini keng ommalashishiga oxir oqibatda davlatning, jamiyatning va aholining farovonligiga erishish mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Bundan tashqari oilaviy tadbirkorlik uy mehnati va farzand tarbiyasini tadbirkorlik faoliyati bilan uyg‘unlashtirish imkonini beradi. Unda boshqa ish beruvchilar tomonidan kam foydalaniladigan mehnat resurslari — bolalar, keksalar va nogironlar jalb etilishi mumkin. Bu esa oilalarning iqtisodiy bog‘lanishini mustahkamlaydi, daromadini oshiradi va farzandlar iqtisodiy hayotga tayyor bo‘lib ulg‘ayishiga sharoit yaratadi.

Oilaviy tadbirkorlik orqali ishchi kuchining va malakaning nasldan-naslga o‘tishi ta‘minlanadi. Bu esa barqaror ijtimoiy-iqtisodiy muhitni yaratadi, jamiyatda ijobiy va kelajakka qaratilgan muhitni shakllantiradi.

Ko‘pchilik odamlar iqtisodiy bilimlarni avval oiladan oladi. Oila a‘zolari bilan birga biznes yuritish ularga nafaqat umumiy muammolarni birgalikda hal qilish imkonini beradi, balki o‘zaro yordam hissini shakllantiradi, o‘z o‘ziga kelayotgan avlodning malakasini oshiradi, kattalar namunasidan o‘rganib, uni kelgusida amaliyotda qo‘llash imkoniyatini beradi.

Oilaviy tadbirkorlik oila a‘zolari tomonidan tavakkal qilib va o‘z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olish maqsadida amalga oshiriladigan tashabbuskorlik faoliyatidir[1].

Oilaviy tadbirkorlik – bu oila mablag‘laridan samarali foydalanishga asoslangan, foyda olishga qaratilgan tashabbuskor va mustaqil faoliyatdir.

Shuningdek, oilaviy tadbirkorlikni tashkil etishda boshqa korxonalariga qaraganda quyidagi avzalliklar mavjud:

-oila a‘zolari va yaqin qarindoshlarining ijtimoiy kelib chiqishi va dunyo qarashi yaqinligi. Bu korxonalar a‘zolarining jipsligini va korxonaning xayotiyligini ta‘minlaydi.

-oila a‘zolari va yaqin qarindoshlar o‘zlarining ixtiyorlaridagi mavjud moddiy va moliyaviy resurslar to‘g‘risida to‘laroq axborotga egadirlar. Bu esa mavjud va qo‘shimcha ravishda jalb etilishi lozim bo‘lgan mablag‘larni tezlik bilan aniqlash imkonini beradi.

- biznes uchun moddiy sharoitlarni yaratish ham oilaviy tadbirkorlik sharoitida xuddi dastlabki sarmoyani jamg‘arish singari ma‘lum yengillik va afzalliklarga ega bo‘ladi. Masalan, turar-joyning oila uchun ortiqcha qismini ishlab chiqarish quvvatiga aylantirish, oila ixtiyoridagi shaxsiy tomorqa yoki boshqa binolardan birgalikdagi ishlab chiqarish maqsadida foydalanish tadbirkorlikning boshqa shakllaridagi ishtirokchilar o‘rtasidagi kelishuvlarga qaraganda bir muncha osonroq va tezroq kechadi.

- tadbirkorlikning oila a‘zolari yoki yaqin qarindoshlardan tarkib topishi boshqaruv samaradorligiga ham sezilarli oshiradi;

- oila a‘zolari o‘rtasidagi o‘zaro ishonch hamda bir-birini tushunish tadbirkorlik faoliyatining murakkab va qaltis vaziyatlarida, ayniqsa, korxonalar faoliyatini yo‘lga qo‘yishning dastlabki pallasida hali moliyaviy natijalar u qadar yaxshi bo‘lmagan holatlarda bu holat qo‘l keladi.

Biz tadqiqot olib borayotgan oilaviy tadbirkorlik sohasi Xitoy va Yevropa ittifoqi kabi rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiyotning barqarorligida muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarixiy jihatdan oilaviy biznes deyarli barcha zamonaviy yirik kompaniyalarning rivojlanishida boshlang‘ich nuqta bo‘lib xizmat qilgan va bu tashkiliy shakl hali ham rivojlangan hamda rivojlanayotgan mamlakatlardagi yirik firmalarning sezilarli qismi uchun xosdir.

Bugungi kundagi barcha mavjud oilaviy biznes korxonalarini ikki turga bo‘lish mumkin. Birinchisi yangi tashkil etilgan korxonalar va ikkinchisi uzoq yillar mobaynida mavjud bo‘lgan va avloddan-avlodga meros bo‘lib o‘tib kelayotgan oilaviy korxonalar va kompaniyalar. Ular bir-biridan ko‘p jihatdan farq qiladi. Agar kompaniya bir necha avloddan o‘tib kelayotgan bo‘lsa, u kichik biznes doirasidan chiqib, professional bo‘lmagan avlod merosxo‘rlari qo‘lidan yollanma professional menejerlar boshqaruviga topshirilgan korxonadir. Yangi tashkil etilgan oilaviy korxonalar esa oila a‘zolari va yaqin qarindoshlar hamkorligida tashkil etilgan bo‘lib va uning davomiyligi va samaradorligi ko‘p jihatdan qarindoshlarning hamjihatligiga bog‘liq.

Biz oilaviy tadbirkorlikni tahlil qilishda avvalo modernizatsiyaning qiyin yo‘lini bosib o‘tgan Osiyo davlatlariga, ayniqsa Xitoy Xalq Respublikasiga alohida e‘tibor qaratish lozim, deb hisobladik.

Bugungi kunda Xitoydagi oilaviy biznes mamlakat iqtisodiyotining ajralmas qismi hisoblanadi.

Xitoyda xususiy korxonalar Xitoyning YaIMning taxminan 60% ini tashkil etadi, shaharlardagi ish o‘rinlarining 80%, yangi yaratilgan ish o‘rinlarining esa 90% sini taqdim etadi. Bu xususiy sektorning katta qismi, ya‘ni 85%, oilaviy tadbirkorlikka tegishli. Shuningdek, Shanxay va Shenzen fond birjalarida ro‘yxatga ega bo‘lgan kompaniyalarning 67% oilaviy biznes korxonalarini hisoblanadi.

Xitoyda ro‘yxatga olingan yirik kompaniyalarning 30 foizdan ortig‘i va xususiy

tadbirkorlik sub'ektlarining qariyb 90 foizi oilaviy tadbirkorlik sub'ektlari sifatida tasniflanadi. Xitoy hukumati tomonidan 90-yillarda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlardan keyin oilaviy tadbirkorlik sub'ektlari o'zining yuqori samaradorligi hisobiga katta o'sishni namoyish qildi. Asosan kichik va o'rta biznes sohasida keng tarqalgan oilaviy tadbirkorlikning yirik biznes darajasigacha o'sishi bilan bog'liq holatlar kuzatilgan. Dastlab ion batareyalarini ishlab chiqaruvchi kichik BYD oilaviy tadbirkorlik korxonasi hozirga kelib, nafaqat Xitoy, balki dunyoda elektromobillarni ishlab chiqaruvchi eng yirik korporatsiyalardan biriga aylangani bunga yaqqol misol bo'la oladi[11].

Oilaviy biznes nafaqat Xitoy iqtisodiyotiga xos, balki G'arbdagi ko'pgina yirik kompaniyalar ham dastlab oilaviy biznes sifatida paydo bo'lib, keyin korporativ tuzilmaga aylangan.

XX asrning o'rtalarida g'arbda oilaviy biznes alohida toifa sifatida shakllana boshladi.

Masalan:

- Buyuk Britaniyada aholining taxminan 50% oilaviy biznesda ishlaydi va davlat budjeti yarmini shundan oladi.

- Italiyada ikkinchi jahon urushidan keyin oilaviy tadbirkorlik haqida qonun qabul qilindi va unga ko'ra oilaviy korxonalar «oila + ikki yollanma ishchi» deb belgilanib, ikki yilgacha soliqdan ozod qilingan.

- Vengriya, Chexiya, Polsha kabi davlatlarda ham oilaviy tadbirkorlik iqtisodiy qiyinchiliklarni yengil o'tkazishga yordam bergan.

Ko'pgina yirik kompaniyalar aynan oilaviy biznesdan boshlangan. Masalan: **Bombarde, Val-Mart, Benetton, Tiffani** va boshqalar. Janubiy Koreyada — *chebollar*, Lotin Amerikasida — *gruposlar*[10].

O'zbekistonda iqtisodiyotining muhim qismiga aylanib borayotgan oilaviy tadbirkorlikning yuzaga kelishi va rivojlanish bosqichlari uzoq davrlarga borib taqaladi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, respublikamiz hududida hunarmandchilik bir necha asrlar davomida taraqqiy etib kelgan. Buyuk ipak yo'li orqali savdo-sotiq rivojlangan davrlarda undan keyin ham Samarqand qog'oz, Marg'ilon shohisi, Buxoro zarining dovrug'i butun dunyoga mashhur bo'lgan. Bunday mahsulot turlaridan bir qanchasini sanab o'tish mumkin. Ushbu mahsulotlar o'sha paytda hunarmand va kosiblar tomonidan ustaxonalarda yaratilgan.

Respublikamizda mustaqillikning dastlabki yillardan tadbirkorlik sohasi rivojlanishiga katta e'tibor qaratilib qonunchilik bazasi shakllantirildi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, Fuqarolik kodeksiga, Soliq kodeksiga oila va tadbirkorlik huquqlarini kafolatlashga oid normalar kiritildi.

“Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida”gi va “Oilaviy tadbirkorlik to'g'risida”gi qonunlar qabul qilindi.

Oilaviy tadbirkorlik O'zbekistonda **alohida huquqiy institut** sifatida belgilandi. Bu jahon amaliyotida kam uchraydigan holatdir.

Respublikamizda oilaviy tadbirkorlik sohasi uchun keng imkoniyatlar yaratilib, uni hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi hamda qator tizimli islohatlar amalga oshirilmoqda.

Endi bank kreditlarning oilaviy tadbirkorlikni rivojlanishidagi tugan o'rniniga to'xtalib o'tsak.

Tadbirkorlik sub'ektlari ayniqsa oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilar o'z faoliyatlarini yo'lga qo'yishda va rivojlanishga erishishda tashkiliy-iqtisodiy, moliyaviy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar hamda xizmatlardan foydalanishlarida ko'plab to'siqlar va muammolar duch kelishadi. Birinchidan, ushbu soha vakillari o'z faoliyatlarini tashkil etishda aksariyat hollarda moliyaviy mablag'lar yetishmasligi muammosiga duch kelishadi. Ko'pincha o'zlarining xususiy mablag'lari bo'lmaydi, boshqa moliyaviy institutlar ularga qarz berishga har doim ham xayrixohlik bildiraverishmaydi. Ikkinchidan, ishlab chiqarish infratuzilmasi ob'ektlari faoliyatini

mustaqil yo'lga qo'yish ma'lum bir mablag' sarflashni talab qiladi. Uchinchidan, oilaviy tadbirkorlik sub'ektlarida ushbu xizmatlardan muntazam foydalanish uchun ehtiyoj ham mavjud bo'lmaydi.

Ma'lumki, oilaviy tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini moliyalashtirishning ikkita asosiy, ya'ni, ichki va tashqi manbalari mavjud.

-**Ichki manbalar** odatda tadbirkorlarning o'z (xususiy) mablag'lari (sarmoyasi) bo'lib, asosan o'zlari jamg'argan mablag'lar va yaqin qarindoshlar tomonidan tadbirkorlik uchun tikilgan (jamlangan) mablag'lar va keyinchalik olingan daromadlar va boshqalardan iborat bo'ladi. Shuningdek, oila sarmoyasiga (kapitaliga) oila a'zolarining jismoniy, ijtimoiy, moliyaviy va intellektual kapitali yig'indisidir deb ta'rif bersak bo'ladi.

Tadbirkorlar avvalo ichki sarmoya — o'z daromadini ishlatishni afzal ko'radi, tashqi manbalarga faqat so'ngra murojaat qiladi.

-**Tashqi manbalar** qarz mablag'lari bo'lib, uning tarkibiga bank krediti, lizing, davlat subsidiyalari va boshqalar kirishi mumkin.

Oilaviy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishning ko'plab manbalari orasida tashqi manbalar alohida ajralib turadi. Shuningdek, o'z navbatida, ularning eng samaralisi va keng tarqalgani tijorat banklari kreditlari hisoblanadi.

Bank kreditlari oilaviy tadbirkorlikni moliyalashtirishning eng muhim vositalaridan biri bo'lib, ularning raqobatbardoshligini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi farovonligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi hamda oilaviy korxonalariga nafaqat ichki, balki **xalqaro bozorga chiqish imkoniyatini** ham berdi.

Oilaviy tadbirkorlikni kreditlash mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishda samarali mexanizmdir, tajriba shundan dalolat beradiki, kreditlash orqali oilalar o'z biznesini rivojlantirayotgani faqat ularning turmush darajasini emas, balki umumiy iqtisodiy o'sishni ham ta'minlaydi.

Oilaviy tadbirkorlikka ajratiladigan kredit iste'mol kreditidan farq qiladi: u shaxsiy ehtiyojlar uchun emas, balki biznes ehtiyojlarini qondirishga yo'naltiriladi.

Quyida oilaviy tadbirkorlik uchun bank kreditlarining ahamiyati sanab o'tsak.

Oilaviy tadbirkorlik sub'ektlari ko'p hollarda ichki mablag'lar bilan cheklangan bo'ladi. Shu bois ularning investitsiyaviy imkoniyatlarini oshirishda bank kreditlari asosiy manba hisoblanadi.

Kredit olish orqali oilaviy tadbirkorlik korxonalarini yangi ish joylari yaratadi, asbob-uskunalar sotib oladi, ishlab chiqarish hajmini kengaytiradi.

Tijorat banklari tomonidan imtiyozli kreditlar berilishi oilaviy tadbirkorlarni yangi yo'nalishlarga kirishishga undaydi. Bu esa mahalliy iqtisodiyotda raqobatni kuchaytiradi, sifatni oshiradi.

Oilaviy tadbirkorlik ko'pincha mahalliy aholi bandligini ta'minlaydi. Bank kreditlari orqali rivojlanish natijasida qishloq joylarda ishsizlik kamayadi, aholining daromadlari ortadi.

Kreditlash orqali oilaviy tadbirkorlik salohiyati ortib, mamlakat yalpi ichki mahsulotida kichik biznes ulushi ko'payishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki oilaviy korxonalariga va kompaniyalarga ajratiladigan kreditlar orqali ular ijara, ish haqi, xomashyo kabi xarajatlarni qoplaydi, marketing va reklamaga sarmoya kiritadi, ishlab chiqarishni kengaytiradi va sifatini oshiradi, malakali mutaxassislarni jalb qiladi.

Shuningdek, kredit kompaniyaning kredit tarixini shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Qarzlarni o'z vaqtida to'lab borish kelgusida kattaroq kreditlar olish imkoniyatini oshiradi.

Kredit tadbirkorlarga yangi mahsulot va xizmatlar ishlab chiqish, bozor talabiga moslashish va aylanma mablag'larni ko'paytirish imkonini beradi. Bu orqali biznes talabga tez javob qaytarishi va kassa uzilishlarini oldini olishi mumkin.

Kredit orqali tadbirkorlar yangi texnologiyalar joriy qilishi, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishi, samaradorlik va mahsulot sifatini oshirishi mumkin. Bu biznesning

raqobatbardoshligini kuchaytiradi.

Bugungi kunda respublikamizda oilaviy tadbirkorlikni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirish tizimi deyarli davlat tomonidan shakllantiriladi va tartib solinadi.

O‘zbekistonda aholini tadbirkorlikka jalb etish va oilaviy tadbirkorlikni moliyalashtirishda davlat tashabbusi bilan ishlab chiqilgan bir nechta dasturlar mavjud bo‘lib, shulardan eng asosiysi 2018 yilda qabul qilingan **“Har bir oila-tadbirkor”** dasturidir.

Mazkur dastur orqali Respublika hukumati mamlakatimizda yillar davomida shakllangan ishsizlik va qashshoqlik, moliyaviy savodsizlik hamda yashirin iqtisodiyot kabi og‘ir ijtimoiy va iqtisodiy muammolarning yechishni maqsad qilgan.

Bu dasturda bo‘yicha kreditlar asosan Xalq banki, Mikro kreditbank va Agrobank orqali ajratiladi.

1-jadval.

Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari bo‘yicha ajratilgan kreditlar (manbalari bo‘yicha), mlrd.so‘m[8].

№	Davr	Jami ajratilgan kreditlar		shu jumladan							
				Har bir oila – tadbirkor” dasturi asosida		Fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalari qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi hisobidan		Hunarmandchilikni rivojlantirishga		Mahalliy hokimliklar huzuridagi jamg‘armalar va Bandlikka ko‘maklashish jamg‘armasi hisobidan	
1	2021 й	352 469	8 566	342 976	8 196	3 387	189	4 584	134,3	1 522	46,8
2	2022 й	424 538	9 893	410 719	9 380	12 011	411	1 670	85	138	17
3	2023 й	472 021	9 864	452 449	9 260	19 349	579,5	150	8,8	73	16,2
4	2024 й	372 643	6 841	358 588	6 484	14 015	353	21	1	19	5
5	2025 й январь-сентябрь	215 764	3 631	215 599	3 588	165	42,8				
Жами		1 837 435	38 796	1780 331	36 907	48 927	1 575	6 425	229	1 752	85

1-jadvalda so‘ngi besh yil davomida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida ajratilgan kreditlar manbalari tahlil qilingan. So‘ngi besh yil davomida **38 796 mlrd. so‘mlik** kreditlar ajratilgan bo‘lsa, ularning asosiy qismi **36 907 mlrd.so‘mi** yoki **95,1 foizi** “Har bir oila tadbirkor dasturi” doirasida ajratilgan. Fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalari qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi, Hunarmandchilikni rivojlantirish jamg‘armasi, Mahalliy hokimliklar huzuridagi jamg‘armalar va Bandlikka ko‘maklashish jamg‘armasi hisobidan esa **1874 mlrd. so‘m** kreditlar ajratilgan.

Har yili o‘rtacha **350** mingdan oshiq kreditlar ajratilgan. Shu o‘rinda shuni ta’kidlab o‘tish kerakki 2024 yilda kichik va o‘rta tadbirkorlik sub’ektlariga hamda aholi tadbirkorligi uchun jami **538** mingta kredit ajratilgan[8], bo‘lsa ushbu kreditlarning **373** mingtasi yoki **69,3** foizi faqatgina oilaviy tadbirkorlik uchun ajratilgan. Bu tadbirkorlikning ushbu yo‘nalishini naqadar muhimligini ko‘rsatadi.

Respublika hukumatining olib borilgan siyosati natijasida mamlakatimizda kambag‘allik darajasi pasaydi.

Buni Prezidentimizning 2025 yil 25 iyuldagi aholi bandligini ta’minlash va kasbiy ta’lim tizimidagi yangi yondashuvlarga oid taqdimot bilan tanishuv jaryonidagi quyidagi nutqida ko‘rishimiz mumkin.

“Banklar mahallalarga bog‘lanib, aholi bandligini ta’minlashga ham hissa qo‘shmoqda. Xususan, birinchi yarim yillikda **3 milliondan** ziyod aholi daromadli mehnatga jalb qilindi. Kambag‘allikni qisqartirish borasida yaratilgan tizim hamda sarflanayotgan mablag‘lar o‘z samarasini berib, joriy yilning 1 iyul holatiga ko‘ra, **kambag‘allik darajasi 6,8 foizni** tashkil qildi[8].

1-rasm. O‘zbekistonda kambag‘allik darajasi, umumiy aholiga nisbatan foiz hisobida[8].

1-rasmdan ko‘rinib turibdiki respublikamizda islohatlar boshlanishidan oldin 2016 yilda kambag‘allik darajasi jami aholiga nisbatan 14 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2025 yil 1 iyul holatiga **6,8 foizni** tashkil etgan.

Shuningdek, olib borilayotgan siyosat natijasida O‘zbekistonda rasman ro‘yxatib o‘zini o‘zi band qilganlar soni 2025 yil 1 yanvar holatiga 4.4 millionga yetib, bu ko‘rsatkich 2024 yilga nisbatan 76.5%ga oshgan[8].

Yuqorida ko‘rsatilgan natijalarga erishishda shubxasis bank kreditlarining ahamiyati kattadir.

Xulosa va takliflar

-Oilaviy tadbirkorlik rivojlanishi orqali mamlakatlardagi iqtisodiy o‘shish, ishsizlik, kambag‘allik, tabiiy-iqlim sharoiti og‘ir hududlarda aholining moddiy sharoitlarini, turmush tarzi sifatini va darajasini tubdan yaxshilash kabi o‘ta og‘ir ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yechish mumkin;

-oilaviy tadbirkorlik sub’ektlari doimo davlat qo‘llab quvvatloviga muxtoj.

-oilaviy tadbirkorlik sub’ektlari uchun zarur bo‘lgan moliyaviy resurslar hajmining nisbatan cheklangan miqdorda bo‘lishi;

-oilaviy tadbirkorlik korxonalari faoliyatini moliyalashtirishning tashqi manbalarining samarali va eng keng tarqalgani tijorat banklari kreditlari hisoblanishi;

-oilaviy tadbirkorlik O‘zbekistonda **alohida huquqiy institut** sifatida belgilanligi va bu jahon amaliyotida kam uchraydigan holatdir;

-respublikamizda tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kreditlarda oilaviy tadbirkorlik

sub'ektlarining son jihatdan salmog'ining yuqoriligi.

-respublikamiz hukumatining olib borilgan siyosati natijasida mamlakatimizda kambag'allik darajasi pasaydi.

Fikrimizcha respublikamizda tijorat banklari tomonidan oilaviy biznes sub'ektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim.

1. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlariga barcha tijorat banklarini, shu jumladan xususiy banklarni kengroq jalb etish lozim. Bunda banklarni ushbu sohaga mablag'lar kiritishiga qiziqtirish uchun davlat tomonidan soliq imtiyozlari berish lozim deb hisoblaymiz.

2. **Aholini va oilaviy tadbirkorlik sub'ektlarni moliyaviy holatini banklarda tahlil (skoring) qilishda** an'anaviy ma'lumotlar yetarli bo'lmagan hollarda dunyo amaliyotida keng qo'llaniladigan **alternativ ma'lumotlardan** foydalanish tizimini rivojlantirish zarur deb hisoblaymiz.

3. Bugungi kunda kichik bizes sub'ektlarining bank kreditlaridan foydalanishdagi asosiy muammolaridan biri bu kredit foiz stavkalarining yuqoriligini bo'lib, buni tijorat banklari qayta ko'rib chiqishi zarur deb hisoblaymiz. Shuningdek davlat tomonidan tashkil etilgan tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash jamg'armasi kichik tadbirkorlik sub'ektlariga kredit foizlari bo'yicha taqdim etayotgan kompensatsiyalar ham 24,5 foizdan yuqori bo'lgan kreditlarga tadbir eilmayotganini ham qayta ko'rib chiqish lozim deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining qonuni. Oilaviy tadbirkorlik to'g'risida. O'zR qonun hujjatlari to'plami, 2012 y.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. “Har bir oila – tadbirkor” dasturini amalga oshirish to'g'risida. 2018 yil 7 iyun, PQ-3777-son.

3. Календжян С.О., Волков Д.А. Семейное предпринимательство: анализ российской практики.//Российский внешнеэкономический вестник. No 9, 2011.

4. Abdullayev Yo., Yuldashev Sh. Малый бизнес и предпринимательство. – Т.: IQTISOD - MOLIYA, 2008.

5. Alimardonov I.M. Kichik biznes sub'ektlarini kreditlashning uslubiy va amaliy asoslarini takomillashtirish. I.f.d. ilm. dar. ol. uch. taqd.et. diss. avtoref. – Toshkent, 2018.

6. H.P.Abulqosimov, A.A.Qulmatov “O'zbekistonda kichik biznes sohasida kichik biznesning o'rni va uni rivojlantirish yo'llari” Toshkent, universitet, 2015 y.

7. Jalilov Bahodir “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar”jurnali 2/2024. «Kichik iznes sub'ektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish imkoniyatlari.

8. O'zbekiston respublikasi Markaziy banki va Milliy statistika qo'mitasining rasmiy sayti ma'lumotlari.

9. H.P.Abulqosimov, A.A.Qulmatov “O'zbekistonda kichik biznes sohasida kichik biznesning o'rni va uni rivojlantirish yo'llari” Toshkent, universitet, 2015 y. 7-bet.

10. Жуков И. И. “Роль и значение семейного предпринимательства для экономики страны” текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес», 2008 г, №2

11. uzdaily.uz сайти. “Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning Xitoy tajribasi”

